

TOSHKENT IQTISODIY RAYONI YER OSTI BOYLIKLARI

Toirova Zamira Subon qizi

O'zbekiston Milliy Universiteti Tarix fakulteti "O'zbekiston tarixi" kafedrasida tayanch doktoranti

Ilmiy maslahatchi: t.f.f.d, prof. **X.E.Yunusova**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13242356>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Mustaqilligimizdan avvalgi davrdagi Toshkent hududining har bir yeridan qazib olingan va mavjud bo'lgan yer osti boyliklari haqida ma'lumotlar krltirib o'tildi.

Kalit so'zlar: Sovet davri, yer osti boyliklari, UNESCO, konchilik, Iqtisodiy rayon, kon, mis, oltin, qo'rg'oshin, rux, molibden, volfram, tabiiy gaz, qimmatbaho tosh, metal.

Abstract. In this article, information about the underground resources that were mined and existed from each land of the Tashkent territory in the period before our independence was krlted.

Keywords: Soviet era, underground wealth, UNESCO, mining, economic rayon, mining, copper, gold, lead, zinc, molybdenum, tungsten, natural gas, precious stone, metal.

Kirish

Mustaqillikka erishganimizdan so'ng barcha sohalarda bo'lgani kabi tarixni o'rganish va uni yosh avlodga haqqoniy yetkazib berish, ajdodlarimizdan qolgan boy merosimizni asrab-avaylash hamda har bir tarixchiga uni haqqoniy va holis yoritishi vazifasi yuklatildi. Bu masalada O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi asarida xalqimizning boy tarixi haqida quyidagilarni aytgan edi:

Xalqimiz o'zining uch ming yildan ziyod qadimiy va boy tarixi davomida doimo marrani baland olib, turli qiyinchilik va sinovlarni mardona yengib yashashga o'rgangan, katta hayot va kurash tajribasiga, siyosiy – huquqiy, ijtimoiy- iqtisodiy hamda ma'naviy - ma'rifiy salohiyatga ega bo'lgan xalq sifatida bugun oldimizda qanday ulug' maqsadlar turganini biz albatta yaxshi anglaymiz. Ularga yetish oson emasligi, bu borada fidokorona mehnat, ilm va yana bir bor ilmga, o'z ota - bobolarimiz hamda jahon tajribasiga tayanish, serqirra faoliyatimizni tizimli va puxta tashkil etib, samaradorlikka erishish faqat ana shunday yo'l islohotlarimizning pirovard natijasini belgilab berishini ham aniq tasavvur etamiz.

Keyingi yillarda O'zbekistonda xalqimizning ulkan madaniy me'rosi, intellektual salohiyatini asrab- avaylash maqsadida UNESCO ning Umumjahon moddiy madaniy merosi va

nomoddiy madaniy merosi ro'yxatlariga yurtimizdagi qadimiy tarixiy yodgorliklarni kiritish bo'yicha izchil ishlar olib borilmoqda - deb takidlagan edi.¹

Bundan tashqari har bir tarixiy davr holislik haqqoniylik tizimlilik tamoyillari asosida o'rganish lozim. Shu jumladan biz korib chiqayotgan sovet davri, xususan, Toshkent iqtisodiy rayoni uning yer osti boyliklari mavzusida ham bevosita foydalanamiz.

Adabiyotlar tahlili

Ushbu mavzu yuzasidan ko'plab adabiyotlar xususan Savchenko P. K., Butorin A.O. O'zbekiston gaz sanoati. O'zdavnashr, 1959; Abdukodirov A. Buxoro gazi. Toshkent. O'zbekiston KP MKning Birlashgan nashristi, 1964.; Akramxo'jaev A. Buxoro - Ural - Toshkent. O'zbekiston, 1964; Mirzaakbarova R., Aliev T. O'zbekiston tabiiy gazi. (Gaz sanoati ekonomikasining ba'zi masalalari xakida). - Toshkent. O'zbekiston, 1974.; Baxronov I. Neft va gaz sanoatida fan - texnika tarakkiyoti. Toshkent. "Bilim" jamiyati, 1984 kabi asarlarni uchratamiz. Bundan tashqari arxiv ma'lumotlari gazeta va jurnallardagi ma'lumotlar tanqidiy tahlil qilingan holda ko'rib chiqamiz.

Tahlil va natijalar

Foydali qazilma konlarini topish, ularni qazib olish va qayta ishlash insoniyatning dastlabki faoliyatlaridan biri hisoblanadi. Hozirgi zamon fan va texnikasining hamda konchilik sanoatining to'xtovsiz rivojlanishi foydali qazilmalarni qazib olish va qayta ishlashga yangidan yangi talablarni qo'yib kelmoqda. Shu bilan birga hozirgi kunda konchilikda – nisbatan kambag'al, noyob va radioaktiv metallar rudalarini qazib olish, qayta ishlash texnikasi va texnologiyasiga keng e'tibor qaratilmoqda. Konchilik sanoati - zamonaviy industriyaning asosiy xom-ashyo va yoqilg'i bazasi hisoblanadi. U energetika va xalq xo'jaligining boshqa tarmoqlarining asosiy yoqilg'i manbaidir. Shuningdek, konchilik sanoati qora va rangli metallurgiya, ximiya sanoati, o'g'itlar ishlab chiqarish sanoati uchun xom-ashyo bazasi hisoblanadi. Xalq xo'jaligida foydalanilayotgan tabiiy resurslarni 70% ini mineral xom-ashyolar tashkil qiladi. Toshkent iqtisodiy rayonida (Toshkent, Sirdaryo, Jizzax viloyatlari) respublikaning sanoat jihatidan eng rivojlangan rayoni bo'lib, bu rayon respublika hududining 9,2 foizini tashkil qilgan. Bu yerda 1984-yil 1-yanvargacha bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra O'zbekiston aholisining 28,9 foizi yashagan. U aholi sonining ko'pligi va ko'p millatliligi bilan respublikaning boshqa iqtisodiy rayonlaridan ajralib turgan.

Toshkent iqtisodiy rayoni respublika sanoati yalpi mahsulotining 40 foizdan ko'prog'ini, qishloq xo'jaligi yalpi mahsulotining 23 foizini bergan. Sanoat mahsulotining 2/3 qismi og'ir sanoat mahsuloti hisoblangan. Ko'mir qazib chiqarish (Angren), rangli (Olmaliq, Chirchiq) va qora

¹ Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi . To'ldirilgan ikkinchi nashri . - Toshkent : " O'zbekiston " nashriyoti , 2022.

metallurgiya (Bekobod), mashinasozlik (Toshkent, Chirchiq), kimyo (Toshkent, Olmalik, Chirchiq), binokorlik materiallari sanoati (Toshkent, Ohangaron, Angren, Chirchiq), yengil va oziq - ovqat sanoati asosiy rayoni hisoblangan. Qishlo xo'jaligi - paxtachilik, kanop yetishtirish, bog'dorchilik - uzumchilik xo'jaligi ham keng rivojlangan.

Yer osti boyliklarini qazib olish bilan asosan tog'- kon sanoati shug'ullanadi. Ishlab chiqarishning samaradorligi va strukturasi ishlab chiqarish vositalariga bogliq. Kon-tog' sanoatining mahsulot ishlab chiqarish hajmi 1970-1980 - yillarda ikki baravar oshgan. Abdullayevning O'zbekiston SSR xalq xo'jaligi kompleksi va yer osti boyliklari asarida bu haqida shunday ta'kidlab o'tilgan: mamlakatimiz kon-tog' sanoatining ishlab chiqarish hajmi sakkizinchi besh yillikda 230 foiz oshgan bolsa to'qqizinchi besh yillikda 126 foizga tashkil etgan holda, o'ninchi besh yillikda 107 foizdan oshmadi, o'n birinchi besh yillikda esa 150 foizga ortdi. Bu ko'rsatkichlar shu yillardagi ulgurji narxlar hisobida olinganligini hisobga olsak, sakkizinchi besh yillik davrida mazkur tarmoq mahsuloti hajmining jadal ortganligini yer osti boyliklarini qazib chiqarish kópayganligini bilangina emas, balki 1967-yilda ulgurji bahoning oshirilganligi bilan ham izohlash mumkin².

O'zbekiston mis, oltin, qo'rg'oshin, rux, molibden, volfram, tabiiy gaz, qimmatbaho tosh va boshqa qazilma boyliklar jihatidan dunyoda oldingi o'rinlardan birida turadi. Respublikada tuz, fosforit, oltingugurt, alyuminiy xom ashyosi, pardozlovchi va qurilish materiallarining ancha katta zahiralari bor. O'zbekiston qimmatbaho asl metallardan biri bo'lgan oltinga ancha boydir. Respublikamiz oltinining sifati va zahirasi dunyo axamiyatiga ega. Uning muhim konlari Qizilqumdagi Muruntov va Kuklatog', Chotkol - Qurama tog' tizimidagi Sarichekuv, Ko'chbuloq va Chodak, Nurota tizmasidagi Marjonbuloq, Zarmiton va boshqalardir. Alyuminiy xom ashyosi - alunit konlari Qurama va Hisor tizmalarida topilgan. Qurama tog'idagi Gushsoy konining rudasi birmuncha yaxshi sifatli. Angren havzasidagi ko'mir qatlamlari gagada tarkibida alyuminiy bo'lgan kaolin qatlamining qalinligi 2 metrdan 46 metrgacha yetadi. Bu konlar ham hali ishga tushirilgan emas. Kaolindan hozircha Angren kulolchilik zavodi faqat sopol buyumlar ishlab chiqarishda foydalanmoqda. Kaolin yuqori sifatli chini buyumlar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi³. Biz ko'rib chiqayotgan davr XX asrning 50-80-yillarida ham yer osti boyliklarini qazib olish qayta ishlash, sanoatda va qishloq xójaligida bevosita foydalanishga alohida e'tibor qaratilgan. Masalan M.Normuhamedovning "Ózbekiston yer osti boyliklari xalq xizmatida" asarida quyidagilar keltirilgan: 1967-yildan O'zbekiston geologiyasini o'rganishda yangi bosqich boshlandi. Oldin xazina qidiruv ishlari bilan turli sanoat korxonalarini shug'ullanardi. Endilikda bu ishlar yangi tuzilgan

² Абдуллаев Р.Х. СССР халқ хўжалиги комплекси ва ер ости бойликлари. – Т.: Ўзбекистон, 1987. – 11 б

³ Асанов Г.Р. Набихонов М. Ўзбекистон ССРнинг иқтисодий ва социал география-биология фак. студ. Уқув кулл., - Т. : Ўқутувчи, 1984. – 16 б

Ózbekiston geologiya ministrligi ixtiyoriga o'tdi. Toshkent, Samarqand, Buxoro, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida g'ishtbop, keramzit va qurilish uchun zarur boshqa yer osti boyliklarini qidirish ishlari rivojlantirildi⁴.

Toshkent iqtisodiy rayoni turli xil tabiiy resurslarga boy hudud hisoblanadi. Bu sohada Olmaliq, Ohangaron, Angren shaharlari alohida ajralib turadi. U yerdan oltin, mis, ko'mir, moliten rudasi, turli hil qurilish mahsulotlari, marmar, granit, ohak, sement, qimmatbaho g'isht hamoshyolari, qalay, alyumin kabi kabi foydali qazilmalar topilgan. Angren ko'mir havzasi Respublikaning asosiy ko'mir qazib oluvchi konlaridan hisoblanadi. U faqat Toshkent iqtisodiy rayoni O'zbekistonni emas balki butun O'rta Osiyoning eng yirik ko'mir konlaridan hisoblanadi.

Y.Xasanov va Nabixonovning O'zbekiston SSRning iqtisodiy va sotsial geografiyasi asarida Angren ko'mir koni haqida shunday fikrlar bildiriladi: Angren ko'mir konining zaxirasi 2 mlrd atrofida yer yuzasiga yaqin joylashganligi uchun ko'mir ochiq uslubda qazib olinadi. Ko'mir qatlamlari ichidan alyuminiy, sement, keramika mahsulotlari ishlab chiqarish uchun zarur hamoshyolar uchraydi. Olmaliq shahridagi rangli va nodir konlari ittifoq ahamiyatiga ega⁵.

Toshkent viloyati zaminida qazilma boyliklar ko'p. Ayniqsa, Olmaliq – Angren eng katta rayon hisoblanib, unda ko'mir, mis, molibden, rux, oltin, kumush, qo'rg'oshin, flyurit, nodir metallar, sulfat kislotasi, qurilish uchun xom-ashyo materiallari olinmoqda. Rayonda 250 yirik sanoat korxonalarini bo'lib, ular xalq xo'jaligining 160 ta sohasini qamrab oladi. Shular orasida kon-qazish sanoati, metallurgiya sohalari yaxshi rivojlangan⁶.

Yer osti boyliklaridan foydalanish qonun bilan himoyalangan. Konchilik munosabatlari sohasidagi davlat boshqaruvi O'zbekiston Respublikasining Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi, hokimiyat mahalliy organlari, shuningdek bunga maxsus vakolat berilgan davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi. Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, Sanoatda va konchilikda ishlarning bexatar olib borilishini nazorat qilish agentligi, Geologiya va mineral resurslar davlat qo'mitasi konchilik munosabatlari sohasida maxsus vakolat berilgan davlat boshqaruv organlari hisoblanib, ular o'z faoliyatini o'zlari to'g'risidagi nizomlarga muvofiq amalga oshiradilar. (7-moddaning ikkinchi qismi O'zbekiston Respublikasining 2000-yil 31-avgustdagi 125-II-son)

⁴ Normuxammedov M. Ózbekistonning erosti boyliklari – xalq xizmatida. – T.: Ózbekiston, 1985, - 5 b. – (Óz SSR "Bilim" jamiyati)

⁵ Galimjon Asanov, Muxiddin Nabixonov, Ironkul Saфарov ÓZBEKISTONNING IQTISODIY VA IJIMOIY JÓFROFIYASI Pedagogika oliy óquv yurtlarining talabarlari uchun óquv qullanma. Toshkent "Óqituvchi" 1994 – 134 b

⁶ Normuxammedov M. Ózbekistonning erosti boyliklari – xalq xizmatida. – T.: Ózbekiston, 1985, - 22 b. – (Óz SSR "Bilim" jamiyati)

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tabiiy boyliklarimizni asrab avaylash har birimizni burchimiz hisoblanadi. Insoniyat paydo bo'lgandan to bugunga qadar yer osti boyliklari insonlar ehtiyoji uchun xizmat qilib kelmoqda. Ibtidoiy jamoa tuzumi davridayoq uy-joy, mehnat qurollari yasashda foydalangan bo'lsa, keyinchalik, qimmatbaxo toshlar, oltin, mis, qalay, qorgoshin, lal kabilardan foydalanib, qurol yaroq, taqinchoqlar, tangalar va boshqalarni yasashgan. Shu tariqa geologiya yer osti boyliklarini qazib olish, qayta ishlash taraqqiy topa boshladi. O'rta asrlarda buyuk mutaffakkirlarimiz Al-Xorazmiy, Abu Rayxon Beruniy, Al-Fargoniy kabi olimlarimiz geologiya sohasiga katta hissa qo'shganlar. Bugungi kunda ham tabiiy boyliklarimizsiz hayotimizni tasavvur qilib bo'lmaydi.

REFERENCES

1. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. - Toshkent : " O'zbekiston " nashriyoti, 2022. - 416 bet.
2. Абдуллаев Р.Х. СССР халқ хўжалиги комплекси ва ер ости бойликлари. – Т.: Ўзбекистон, 1987. – 16 б
3. Асанов Г.Р. Набихонов М. Ўзбекистон ССРнинг иқтисодий ва социал география-биология фак. студ. Уқув кулл, - Т. : Ўқутувчи, 1984. – 248 б
4. Нормухаммедов М. Ўзбекистоннинг ер ости бойликлари – халқ хизматида. – Т.: Ўзбекистон, 1985, - 24 б. – (Ўз ССР "Билим" жамияти)
5. Ғалимжон Асанов, Муҳиддин Набихонов, Иронкул Сафаров ЎЗБЕКИСТОННИНГ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖИМОИЙ ЖЎҒРОФИЯСИ Педагогика олий ўқув юрларининг талаблари учун уқув кулланма. Тошкент "Ўқитувчи" 1994 – 214 б